

УЎТ: 631:581.1:633.1.11: 633.11:16

**ЛАЛМИКОР ЕРЛАРДА ЭКИШ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН
АРПАНИНГ ЯНГИ “АДИР” НАВИНИ УРУҒЧИЛИГИНИ ТАШКИЛ
ҚИЛИШДА БИРИНЧИ ЙИЛ АВЛОДЛАРНИ СИНАШ
КЎЧАТЗОРИНИНГ АҲАМИЯТИ**

Маматқулов Турсункул

Қишлоқ хўжалик фанлари номзоди (PhD)

Усаров Зоҳид Игамович

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

Аннотация: Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтида яратилган арпаннинг “Адир”, навининг бошланғич уруғчилигини йўлга қўйиш ва фермер хўжаликларига жорий қилишдан иборат.

Калит сўзлар: Авлод, белги, бирламчи уруғчилик, навдорлик, кўпайтириш, оила, тизим, фенология, ҳосилдорлик, биринчи йил кўпайтириш, якка танлаш.

**РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТОМНИК ПЕРВОГО ГОДА ПОСЕВА
НОВЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ "АДИР", ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ПОСЕВА НА БОГАРНЫХ ЗЕМЛЯХ.**

Маматкулов Турсункул

кандидат сельскохозяйственных наук (PhD)

Усаров Зоксид Игамович

доктор философии в области сельскохозяйственных наук (PhD)

Научно - исследовательского институт Богарного земледелия

Аннотация: Созданный научно-исследовательского институт Богарного земледелия сорта ячменя Адир, состоит из налаживания первичного семеноводства и внедрения его в хозяйствах.

Ключевые слова: поколение, признак, первичное семя, селекция, репродукция, семья, система, фенология, фертильность, однолетняя репродукция, индивидуальный отбор.

THE ROLE OF THE ORGANIZATION NURSERY OF THE FIRST YEAR OF SOWING NEW VARIETIES OF BARLEY "ADIR", INTENDED FOR SOWING ON RAINFED LANDS

Mamatkulov Tursunqul

Candidate of Agricultural Sciences (PhD)

Usarov Zoxid Igamovich

Doctor of Philosophy in Agricultural Sciences (PhD)

Scientific research Institute of rainfed Agriculture

Annotation: The established Scientific research institute of Rainfed agriculture of the Adir barley variety consists of the establishment of primary seed production and its implementation in farms.

Key words: generation, trait, primary seed, selection, reproduction, family, system, phenology, fertility, annual reproduction, individual selection.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 сентябрдаги ПҚ-733 сон «Қишлоқ хўжалик вазирлиги ҳузуридаги уруғчиликни ривожлантириш маркази фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида элита уруғчилик хўжаликларидан юқори репродуктив (оригинал, элита) уруғчиликларини етиштириш асосий вазифа сифатида белгилаб берилган.

Юқоридаги қарордан келиб чиққан ҳолда ҳозирги кунда лалмикор минтақаларда донли экинлар майдонларини янада кенгайтириш, яратилаётган

янги навларини жорий қилиш ҳисобига дон ҳосилдорлигини ошириш ва чорвачилик соҳасини ривожлантириш унинг мустаҳкам озуқа баъзасини яратиш ҳозирги кундаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади [2]. Ушбу вазифалардан келиб чиқиб ҳозирги кунда лалмикор ерларда кузги ва баҳорги муддатларда экиш учун Жиззах, Самарқанд, Қашқадарё, Тошкент, Навоий, Сурхондарё вилоятлари бўйича экиш учун Давлат реестрига киритилган арпанинг «Адир» навининг бирламчи уруғчилигини ташкил этиш озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Тажрибалар иш дастури ва календар режага асосан Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг лалмикор майдонларида агротехник тадбирларга риоя қилинган ҳолда олиб борилди.

Тажрибаларни баҳолаш ва кузатиш Бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти ВИР (1991) қўлланмаси ва ҳалқаро классификаторлар (Рода *Hordeum L.*, 1983), (Рода *CICER L.*1980). Уруғчилик тизимини олиб бориш Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти услубий қўлланмасидан фойдаланилди.

Биринчи йил авлодларни синаш кўчатзори. Бу донли экинлар уруғчилиги схемасининг биринчи босқичи бўлиб, бунда дастлабки элита ўсимликларнинг авлодлари (насли) бўйича баҳолаш ўтказилади ва иккинчи йилги авлодларни синаш кўчатзориди экиш учун энг яхши тизмалар (линиялар) танлаб олинади [3, 4, 5].

Биринчи йил авлод синаш кўчатзорига “Адир” навининг наводорлиги ва нав тозаллиги юқори бўлган экинзоридан 1200 та бошоқ танлаб олинди ва улар маҳсулдорлик кўрсаткичлари- бошоқ узунлиги, бошоқчалар сони, битта бошоқдаги дон сони ва вазни белгилари ўрганилди. Ушбу кўрсаткичлар бўйича ўрта ва юқори кўрсаткичларга эга бўлган 1000 та бошоқлар танлаб олинди ҳамда “Адир” навининг биринчи йил авлод синаш кўчатзорига экилди.

Куз, қиш фаслларида тупроқ қурғоқчилиги, ҳаво қурғоқчилиги ва тупроқ-ҳаво қурғоқчилиги бир вақтда келиши ва арпа уруғларининг ниш отиш

даврида қишлаши сабабли тизмаларнинг қишлашга чидамлилиқ даражаси бўйича дала шароитида баҳолаш учун яхши имконият яратилди.

Гуруҳларга ажратиб баҳолашда халқаро классификатордан (1983) фойдаланилди.

“Адир” навининг биринчи йил кўчатзорида қишлашга чидамлилиқ хусусияти паст (3)дан жуда юқори (9) оралиғида бўлганлиги қайд этилди. Таҳлил натижаларига кўра паст (31-50,0 %) гуруҳга 5 та ёки 0,57 %, ўрта гуруҳга 232 та ёки 26,54 %, юқори гуруҳга 623 та ёки 71,28 % ва жуда юқори гуруҳга 14 та ёки 1,61 % тизмалар мансублиги аниқланди. Аксарият тизмалар 71,28 % юқори, 26,54 % ўрта натижалар кузатилди. Бу албатта ушбу йўналишда лабораторияда селекция ишлари алоҳида этибор беришдан деб изоҳлаймиз 1-жадвал.

1-жадвал. “Адир” навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорида авлодларнинг қишлашга чидамлилиқ хусусияти бўйича гуруҳлар тақсимланиши (Ғаллаорол 2021-2022 йй).

Т/р	Нав	Авлод сони, дона	қишлашга чидамлилиқ бўйича гуруҳлар, дона				
			Жуда паст (<30%)	Паст (31-50%)	Ўртача (51-70%)	Юқори (71-90%)	Жуда юқори (>90%)
1	Адир	874		5 (0,57%)	232 (26,54%)	623 (71,28)	14 (1,6)

Биринчи дала кўригида ўсимликларда ён баргларининг эгилганлиги, ён барг кулоқчаларнинг антацион ранги, ён барг кулоқчаларнинг антацион ранги жадаллиги, иккинчи дала кўригида бошоқ шакли, бошоқ зичлиги, бошоқ рўваги биринчи бўғим эгилганлиги, учинчи кўрик лаборатория шароитида ўрта бошоқча бошоқ учининг шакли ва дон шакли сингари морфологик белгилари бўйича фарқланиши баҳоланди 2-жадвал.

2-жадвал. “Адир” навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорида авлодларни фарқлаш ва барқарорлик мезонлари (Ғаллаорол 2021-2022 йй).

Т/р	Кўриқлар номи	Марфологик белгилар															
		Ўсимликлар кузатишганда ён баргланинг		Ён барг қулоқчаларининг ранги (4)		Ён барг қулоқчаларининг антацион ранги (5)		Бошоқ шакли (14)		Бошоқ зичлиги (15)		Бошоқ рўвағи биринчи бўйим эгилганлиги (19)		Ўрта бошоқча: бошоқ типининг шакли (20)		Дон шакли	
		я	н	я	н	я	н	я	н	я	н	я	н	я	н	я	н
Биринчи йил авлод кўчатзори																	
1	1-дала кўриғи	65	809	62	747	48	699										
2	2-дала кўриғи							30	669	26	643	25	618	1			
3	Лаборатория кўриғи													1	617	2	615

Биринчи дала кўриғи натижаларига кўра “Адир” навининг ён барглариининг эгилганлиги белгиси бўйича жами 809 та навдор, 65 та яроқсиз, ён барг қулоқчаларининг антацион ранги белгиси бўйича жами 747 та навдор, 62 та яроқсиз, ён барг қулоқчаларининг антацион ранги жадаллиги белгиси бўйича жами 699 та навдор, 48 та яроқсиз, иккинчи дала кўриғида бошоқ шакли белгиси бўйича 669 та навдор, 30 та яроқсиз, бошоқ зичлиги белгиси бўйича 643 та навдор, 26 та тизмалар яроқсизга чиқарилди.

Учинчи кўрик лаборатория кўриги бўлиб, ўрта бошоқча бошоқ учининг шакли бўйича 617 навдор, 1 та тизма дон шакли бўйича 615 та тизма навдор, 2 та тизма яроқсиз деб топилди. Жами “Адир” навининг морфологик белгиларига хос булган 615 та тизмалар иккинчи йилги авлод кўчатзорига ўтказиш учун танлаб олинди.

Дала кузатувларида ҳамма экилган авлодларнинг навга хослиги, умумий ривожланиши, эртапишарлиги, касалликларга чидамлилиги, маҳсулдорлиги, асосий морфологик белгилари синчиклаб ҳисобга олган ҳолда баҳоланди. Ушбу тажриба майдонида туплаш фазаси 4-9.02.2021, тўлиқ бошоқлаш муддати 9.05-11.05, мум пишиш 22.05-26.05, пишиш 26.06-27.06 кунлари кайд этилди. Об-ҳаво қурғоқчил келганлиги сабабли арпа касалликлари билан 1-5 % чалинди.

Биринчи йил авлод синаш кўчатзори тизмаларини чиқитга чиқаришда асосий маҳсулдор бошоқ, бир бошоқдаги дон сони, битта бошоқ вазни сингари белгилари ҳисобга олинди.

Арпа экинининг бирламчи уруғчилигини олиб боришда якка танлаш усулида яроқсизларни чиқаришда тизмалар ҳосилдорлигига албатта этибор қаратилади.

Тадқиқотлар давомида навдор деб топилган 615 та тизмалар орасидан ҳосилдорлик кўрсаткичи андоза “Адир” (элита) навига нисбатан 105,0 % юқори кўрсаткич кўрсатган 293 та тизма, 115,1 % дан юқори 228 та, жуда юқори (>125,0 %) 28 та тизмалар ҳосилдорлиги юқорилиги жиҳатдан танлаб олинди. Бундан ташқари бу тизмаларда г/м² да маҳсулдор поя, 1000 дон дон вазни, бир бошоқдаги дон вазни, бир бошоқдаги дон сони андоза Адир (элита) га нисбатан юқори эканлигини кўрсатди 3-жадвал.

3-жадвал. “Адир” навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорида авлодларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича кўрсаткичлари (Ғаллаорол 2021-2022 йй).

Ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича гуруҳлар (андозага нисбатан, %)	Синаш кўчатзорида танлаш натижалари		Синаш натижалари					
	Ажралган тизмалар сони, дона	Андозага нисбатан махсулдор тизмалар, %	Ҳосил, г/м ²	андозага нисбатан, %	г/м ² да махсулдор поя сони	1000 дона дон	Бир бошоқдаги	Бир бошоқдаги
Жуда паст (<75,0 %)								
Паст (75,1-105,0 %)	16	2,60	47,0	95,0	77	53,14	1,10	21
Ўрта (105,1-115,0 %)	293	47,64	52,5-57,5	105,1-115,0	85	55,09	1,25	23
Юқори (115,1-125,0 %)	228	37,07	57,6-62,5	115,1-125,0	93	56,00	1,45	25
Жуда юқори (>125,1 %)	28	4,55	62,6-63,2	>125	97	57,54	1,55	26
Андоза навининг ўртача кўрсаткичи	50	8,13	50,0	100	82	54,18	1,21	23

“Адир” навининг биринчи йил авлод кўчатзори учун навнинг наводрилиги ва навга хослиги юқори экинзорлардан бошоғи йирик, дони, поя узунлиги бир текис, қора куя ва доғланиш касалликларига чалинмаган ўсимликлардан 1200 та бошоқ танлаб олинди. Танланган бошоқлар биометрик таҳлил: ўсимлик бўйи, бошоқ узунлиги, дон сони, бир бошоқдаги дон вазни журналга қайд этилди. Ҳар бир бошоқ алоҳида тозаланди, дон бир текислиги ва тўқлиги кўз билан баҳоланди. Ҳар қайси бошоқдаги дон рақамланган кичик халтачаларга солинди ва ип билан тикилди.

Фойдаланилган манбалар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 сентябрдаги ПҚ-733 сонли қарори.
2. Абдукаримов Д.Т, Донли экинлар селекцияси ва уруғчилиги. Ўқув дарслик., Тошкент-2010.
3. Аманов А.А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма. Ғаллаорол 2004 йил.
4. Курбанов Г.К. Ячмень в условиях богары Узбекистана. Издательство «Фан».-Ташкент, 1972 с. 158.
5. Орипов Р.О., Бобомирзаев П.Х., Юсупов Н.Ҳ. Лалмикорнинг кир-адирлик минтақасида экиш меъёрларининг қаттиқ буғдой дон ҳосили ва сифатига таъсири. Республика илмий конференцияси. Ғаллачиликнинг илмий-амалий ечимлари. Илмий тўплам. Ғаллаорол, 17-март, 2007, 113 бет.